

Artículo de investigación

Cómo citar: Chingay, H., Zapata, E. & Dávila, J. (2023). Clima social familiar y adicción a las redes sociales en educandos de nivel secundario. *PRA*, 23(35), 52–68. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.35.2023.52-68>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 5 enero 2023

Aceptado: 10 febrero 2023

Publicado: 4 agosto 2023

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Clima social familiar y adicción a las redes sociales en educandos de nivel secundario

Family social climate and addiction to social networks in secondary school students

Clima social familiar e dependência de redes sociais em alunos do ensino médio

Resumen

Actualmente, las redes sociales poseen un impacto directo en las sociedades y se evidencia esto en las transformaciones aceleradas que tiene diversos grupos sociales, concretamente en el sector juvenil, todo ello debido a que dicho sector es el más vinculado a este contexto tecnológico. Es por lo que, el objetivo del presente estudio está enfocado a determinar el vínculo entre el clima social familiar y la adicción a las redes sociales en educandos de nivel secundario de una institución educativa de Chiclayo (norte del Perú). Para ello, se realizó un estudio con un enfoque cuantitativo, de tipo básico, y con un diseño no experimental y de nivel correlacional. Los resultados constatan la relación inversa y significativa entre ambos constructos con un grado moderado. Asimismo, se evidencia que la adicción a las redes sociales irrumpe y afecta el clima sociofamiliar de los educandos que cursan el nivel secundario. Por lo tanto, resulta necesario que se lleven a cabo diversos estudios que profundicen sobre esta temática, puesto que este sector social (los jóvenes) emerge como el principal consumidor de nuevas tecnologías, específicamente, las redes sociales.

Palabras clave: adicción, desarrollo, familia, juventud, redes sociales, tecnologías.

Hilda Yajaira Chingay Yaipén

World Vision Perú
hchingay@unprg.edu.pe
<https://orcid.org/0009-0009-2956-046X>
Perú

Evelyn Farro Zapata

Projects Services
efarroz@unprg.edu.pe
<https://orcid.org/0009-0003-7784-5319>
Perú

Juan Diego Dávila Cisneros

Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo (Perú).
jdavilaci@unprg.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0003-2700-8830>
Perú

Abstract

Currently, social networks have a direct impact on societies and this is evidenced in the accelerated transformations of various social groups, specifically in the youth sector, all because this sector is the most linked to this technological context. Therefore, the objective of this study is focused on determining the link between the family social climate and addiction to social networks in secondary level students of an educational institution in Chiclayo (northern Peru). For this purpose, a study was carried out with a quantitative approach, of a basic type, and with a non-experimental design and correlational level. The results confirm the inverse and significant relationship between both constructs with a moderate degree. Likewise, it is evident that addiction to social networks breaks out and affects the social and family environment of secondary school students. Thus, it is necessary to carry out several studies on this topic, since this social sector (young people) emerges as the main consumer of new technologies, specifically, social networks.

Keywords: addiction, development, family, social networks, technologies, youth.

Resumo

Atualmente, as redes sociais têm um impacto direto nas sociedades e isso é evidenciado pelas transformações aceleradas nos diversos grupos sociais, especificamente no setor juvenil, tudo pelo fato deste setor ser o mais vinculado a este contexto tecnológico. Por isso, o objetivo deste estudo centra-se em determinar a relação entre o clima social familiar e a dependência das redes sociais em estudantes do ensino secundário de uma instituição de ensino em Chiclayo (norte do Peru). Para o efeito, foi realizado um estudo com abordagem quantitativa, de tipo básico, e com desenho não experimental e nível correlacional. Os resultados confirmam a relação inversa e significativa entre ambos os construtos com grau moderado. Da mesma forma, é evidente que o vício em redes sociais irrompe e afeta o clima sociofamiliar dos alunos que frequentam o nível secundário. Assim, faz-se necessário a realização de diversos estudos que se aprofundem nesta temática, visto que este setor desponta (os jovens) como o principal consumidor das novas tecnologias, especificamente das chamadas redes sociais.

Palavras-chave: desenvolvimento, família, juventude, redes sociais, tecnologias, vício.

Introducción y antecedentes

En la actualidad, se desarrolla una revolución tecnológica que evidencia la existencia de disímiles cambios y transformaciones en los diversos contextos socioculturales. Rodríguez Torres (2022a), Ramírez Moncada *et al.* (2023), Rodríguez Torres *et al.* (2023a), Pérez-Gamboa *et al.* (2023), Díaz Martínez *et al.* (2023) y Morales Armas *et al.* (2023) han manifestado que el consumo tanto cultural como científico y tecnológico de las sociedades se ha visto distorsionado, debido a los rápidos cambios que se evidencian en los contextos tecnológicos. Es precisamente en este ámbito, donde deben implementarse acciones basadas en el liderazgo (Rodríguez Torres, 2022b; Rodríguez Torres *et al.*, 2023b), para lograr resultados favorables. Igualmente, se debe prestar una atención diferenciada a los jóvenes, desde el ambiente educativo y familiar, puesto que forman parte de los sectores que más afinidad poseen con el mundo tecnológico.

Al respecto, diversas investigaciones internacionales han destacado el papel que poseen las redes sociales (RS) en el sector juvenil. González-Martínez y Villamar Alava (2022), analizaron el uso excesivo de las RS en jóvenes y adolescentes en Ecuador, para lo cual realizaron una pesquisa de tipo cuantitativo de nivel descriptiva-correlacional, con 228 participantes, mayoritariamente estudiantes. Los resultados demostraron que existía correspondencia elevada entre la facilidad de comunicación y la sensación de querer estar conectado, así como la sensación de revisar reiterativamente las RS, incluso, como actividad de primera mañana.

Asimismo, Araújo Rodrigues *et al.* (2022), a través de su estudio desarrollado en Portugal, determinaron el vínculo entre la adicción a internet con el desarrollo familiar. La pesquisa respondió al enfoque cuantitativo de nivel correlacional con diseño transaccional, además la muestra final quedó estructurada con 568 adolescentes de nivel secundario, a quienes se les implementó dos cuestionarios. Los resultados constataron que el 73,1 % de los colaboradores presentaron dependencia entre leve y moderada; además, se constató que los hombres tienen mayores dificultades en comunicación y resolución de conflictos familiares.

De igual manera, en el contexto nacional del Perú, se han evidenciado diversos estudios que abordan esta temática, entre

los que destacan autores como: Llerena Bueno (2020), quien a través de su investigación propuso comprobar la asociación entre la adicción a las redes sociales (ARS) y al clima social familiar (CSF) en jóvenes de la jurisdicción de la Esperanza en Trujillo. Se empleó el enfoque cuantitativo de nivel descriptivo correlacional y con diseño transeccional. 300 jóvenes participaron en dicho estudio con rangos de edades diversos, que oscilaron entre 11 y 18 años. Los resultados en este caso evidenciaron que existía relación entre ambos constructos, debido a que el $p > 0.05$ ($p = 0,452$), por lo que se concluyó que existía relación significativa entre ambos constructos.

Igualmente, Plasencia Castillo (2021) en su investigación planteó determinar el vínculo entre la ARS y el clima social en familias; para ello, la indagación se desarrolló según el enfoque cuantitativo de nivel descriptivo-correlacional en 65 adolescentes. Los resultados arribaron a que ambos constructos se relacionan de forma inversa y moderada, puesto que se tuvieron estos datos el $p < 0.05$ ($p = 0.000$) y un $Rho = -0.36$.

A su vez, Puente Rosales (2022) planteó la constatación de la relación entre el CSF y la ARS, para lo cual se apoyó en el enfoque cuantitativo con un nivel correlacional y con diseño transeccional. Así, la unidad de análisis estuvo integrada por 72 discentes de nivel secundario de una institución educativa (IE) de Chanchamayo. Los resultados inferenciales mostraron que existía una relación destacada e inversa entre las dos categorías, puesto que se obtuvieron estos datos $p < 0.05$ ($p = 0.000$) y un $Rho = -0.694$. Se concluyó que existía un vínculo relevante e inverso entre ambas categorías.

Clima social familiar

El clima social familiar (CSF) hace referencia a la percepción del entorno sociofamiliar del que forma parte cada uno de los integrantes de una familia, el cual implica un alto grado de interacción, normas, conductas y formas de crianza (Geisler *et al.*, 2019; Galvez-Nieto *et al.*, 2020; Herke *et al.*, 2020). Aunado a ello, Dana *et al.* (2020) y Saladino *et al.* (2020) han sostenido que el CSF es derivado de la perspectiva que tienen los miembros de la familia respecto al tipo de relación establecida (la cual puede ser conflictiva o pacífica), basada en su comunicación, el tiempo compartido, el grado de control y organización.

Por otra parte, el CSF abarca y se relaciona con el grado de interacción que los padres establecen con sus hijos, donde dicho grado puede diferir en tiempo y calidad; es decir, las actitudes, relaciones y conductas son producto de experiencias aprendidas en el seno familiar (Slone & Peer, 2021; Chen *et al.*, 2021). De ahí que sea determinante prestar especial atención en el contexto familiar y educativo a las relaciones que se forjan entre los jóvenes y las redes sociales.

Adicción a las redes sociales

Al respecto, Aparicio-Martínez *et al.* (2020) y Gong *et al.* (2020) han descrito que esta temática hace alusión a una inclinación desmedida o incontrolable hacia algún tipo de actividad tecnológica, en la que no necesariamente debe existir algún tipo de sustancia. Se caracteriza por generar dependencia, restringiendo en el individuo que la padece, la amplitud de sus intereses y actividades.

En este sentido, los autores explican que si bien es cierto que toda persona aspira o anhela algún tipo de bienestar pleno o satisfacción en cualquier ámbito de su vida, como en la familia, afición, estudios, trabajo, amical o sentimental, entre otros; no obstante, cuando no se logra colmar estas expectativas, se generan o surgen ciertas carencias emocionales que tratan de ser compensadas con el desarrollo de otras actividades. De esta manera, las RS pasan a ser una de estas alternativas más comunes en los diversos sectores de la sociedad, concretamente, en el sector juvenil.

Así, Gómez-Galán *et al.* (2020), Majid *et al.* (2020), Saiphoo *et al.* (2020) y Li *et al.* (2022) han señalado que el uso excesivo de las RS es producto de diversos factores personales y socioculturales, puesto que sirven como elementos primordiales para eliminar o mitigar problemas como el estrés, la depresión, la autoestima baja, entre otros. De esta manera, un individuo vulnerable por algún acontecimiento complicado en su vida, puede aumentar el uso de RS, convirtiéndose en una adicción.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio estuvo dirigido a la determinación del vínculo entre el clima social familiar y la adicción a las redes sociales en educandos de nivel secundario de una IE de Chiclayo. Para ello, se expuso como hipótesis general: existe un vínculo relevante e inverso entre el CSF y ARS en educandos de nivel secundario de la institución anteriormente mencionada.

Metodología

La pesquisa respondió al tipo básico de investigación, pues, según Ochoa *et al.* (2020), tiene por finalidad la recopilación de información para contrastarla con la ya existente, a fin de enriquecer el abordaje teórico. Es por lo que, se abordó la comprensión de un fenómeno en específico, aportando al conocimiento científico desde la comprensión de las variables en cuestión. Asimismo, se empleó un diseño correlacional, debido a que, según Ñaupas Paitán *et al.* (2018), es pertinente y posibilita identificar el vínculo entre dos o más variables, tal y como sucedió en esta indagación, en la cual se buscó identificar, medir y explicar la relación entre ambos constructos: la ARS y el CSF.

La población fue integrada por 262 educandos de nivel secundario de una institución educativa (IE) del distrito de Chiclayo (Perú). Así, la muestra es aquel subgrupo distintivo que es tomado de la población (Ñaupas Paitán *et al.*, 2018). De esta manera, se consideró como muestra a 112 educandos del VII ciclo de educación secundaria de una IE del distrito de Chiclayo. Cabe mencionar que, dicha selección se determinó mediante un muestreo probabilístico, el cual, según Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), se trata de una técnica que a través de la utilización de una fórmula permite conocer la cantidad exacta de los participantes.

La técnica, de acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), orienta al investigador acerca de la ruta más pertinente para la recolección de la información; por lo cual se empleó en este caso la encuesta, como técnica, y el cuestionario, como herramienta, el cual se confeccionó a través de una serie de preguntas que en su mayoría respondieron a escalas dicotómicas o Likert. Es importante mencionar que, se emplearon dos cuestionarios, uno para cada variable: CSF y ARS.

En el caso de la variable ARS, se hizo uso el cuestionario denominado ARS, estructurado por Escurra y Salas en el 2014 y que estaba compuesto por tres indicadores: i) obsesión por las RS (González Alcántara *et al.*, 2021), compuesto por 10 ítems; ii) falta de control, compuesto por 6 ítems; y iii) uso excesivo por las RS, compuesto por 8 ítems. Mientras que, para medir la variable CSF se empleó la Escala de Clima Social Familiar - FES (Moya Lozano y Cunza Aranzábal, 2019). Igualmente, cabe resaltar que esta escala fue de tipo dicotómica y constó de

tres dimensiones: i) relaciones; ii) desarrollo; y iii) estabilidad. Además, estuvo conformada por 90 ítems, los cuales se distribuyeron de 30 en 30 entre las dimensiones mencionadas.

Resultados

Tabla 1. Nivel de la variable CSF.

Nivel (N)	Frecuencia (F)	Porcentaje (%)
Bajo (B)	45	40,2
Medio (M)	46	41,1
Alto (A)	21	18,8
Total (T)	112	100,0

Fuente: elaboración propia mediante el *software* estadístico SPSS (EPMSE).

Figura 1. Nivel de la variable CSF.

Fuente: elaboración propia mediante el *software* estadístico SPSS (EPMSE).

En la variable CSF (tabla 1 y figura 1), se observó que una parte de los estudiantes (41,1 %) se encontró en el nivel Medio del constructo ya mencionado; mientras que el 40,2 % se posicionó en el nivel Bajo y el 18,8 % en el nivel Alto de CSF.

Como se evidencia en la tabla 2 y en la figura 2, gran parte de los discentes del VII ciclo del nivel secundario (60,7%) se encontraron sobre el nivel medio en cuanto a la dimensión relación familiar; mientras que el 29,3 % tuvieron un nivel bajo. Esto evidenció que la capacidad de comunicación dentro de la familia de los educandos y el grado de cohesión entre los miembros familiares no se desarrollaba de una manera adecuada.

Tabla 2. Nivel de la dimensión Relación Familiar.

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)
Bajo	44	39,3
Medio	68	60,7
Total	112	100.0

Fuente: elaboración propia mediante el *software* estadístico SPSS (EPMSE).

Figura 2. Nivel de la dimensión Relación Familiar.

Fuente: elaboración propia mediante el *software* estadístico SPSS (EPMSE)..

Respecto a la variable ARS (tabla 3 y figura 3), se evidenció que el 70,5 % de los estudiantes alcanzaron un nivel Alto. Esto quiere decir que, los alumnos en estudio dependían en gran medida de las aplicaciones de internet; mientras que el 18,8 % de los educandos se posicionaron en el nivel Bajo y el 10,7 % en el nivel Medio.

Tabla 3. Nivel de la variable ARS.

Nivel	Frecuencia	Porcentaje (%)
Bajo	21	18,8
Medio	12	10,7
Alto	79	70,5
Total	112	100,0

Fuente: elaboración propia mediante el *software* estadístico SPSS (EPMSE).

Figura 3. Nivel de la variable ARS.

Fuente: elaboración propia mediante el *software* estadístico SPSS (EPMSE).

Tabla 4. Prueba de Normalidad.

Kolmogórov-Smirnov	Estadístico	gl	Sig.
CSF	0,180	112	0,000
Relación Familiar	0,286	112	0,000
Desarrollo Familiar	0,202	112	0,000
Estabilidad Familiar	0,167	112	0,000
ARS	0,305	112	0,000

Fuente: elaboración propia mediante el *software* estadístico SPSS (EPMSE).

En relación con la tabla 4, se empleó la prueba de Kolmogórov-Smirnov, pues el tamaño muestral ascendió a 50 sujetos de estudio. Es así que en ella se pudo observar que las significancias fueron menores a 0.05, lo que indicó que los datos siguieron una distribución no normal y, por lo tanto, debe emplearse como pruebas de correlación la prueba estadística de Spearman.

Tabla 5. Correlación entre CSF y ARS.

Rho de Spearman	CSF	ARS
Coefficiente de correlación	1,000	-,492**
Sig. (bilateral)		0,000
N	112	112

**.

 La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia mediante el *software* estadístico SPSS (EPMSE).

Se pudo constatar que en la tabla 5, existió una relación inversa y significativa entre ambos constructos, debido a que el p-valor fue menor a 0,05 y el rango de correlación fue $Rho = -0,492^{**}$, lo cual indicó que la correlación es de grado moderada. Estos resultados determinaron que una mayor incidencia en la ARS genera que el clima familiar alcance un menor nivel o viceversa. Con ello, se acepta la hipótesis planteada.

Discusión

En relación con el objetivo propuesto, se constata que existe relación inversa y significativa entre ambos constructos, debido a que el p-valor fue menor a 0,05 y el rango de correlación fue $Rho = -0,492^{**}$, lo cual indica que es de grado moderado. Estos resultados determinan que una mayor incidencia en la ARS genera que el clima familiar alcance un nivel inferior, ello se puede constatar al comprobar que el 70,5 % de los discentes alcanzaron un nivel Alto de ARS, evidenciando su alta dependencia de las redes sociales, lo que hace que su interacción familiar sea mínima (40,2 %).

Por lo que, estos resultados guardan semejanza con el estudio de Llerena Bueno (2020) quien revela que la ARS afecta directamente el clima familiar en discentes de una institución de Trujillo (Perú). Por otra parte, Puente Rosales (2022) también confirma la incidencia de la ARS en el clima familiar en discentes de una entidad educativa de Chanchamayo, igualmente en el Perú. A su vez, Plasencia Castillo (2021) sostiene que esta incidencia no es ajena en la comunidad estudiantil de Toledo (provincia de Cajamarca, Perú).

A nivel teórico, esta problemática acentuada se puede explicar desde la perspectiva de Bauman, quien afirma que el proceso de globalización y consumismo generan desigualdades sociales y afectan las relaciones sociales, pues la sociedad vive a la expectativa de lo que ofrece el mercado y las tendencias, asignando una menor importancia a su entorno (Avellaneda Callirgos *et al.*, 2023). Es decir, para los autores, la desvinculación social se da por el poder de atracción de las tecnologías que domina el actuar, pensar y sentir del individuo (Moreno, 2023), el cual nunca logra satisfacer sus necesidades, pues el mercado —mediado por las redes— genera en él un desconformismo insaciable, que, a su vez, provoca compulsiones y obsesiones por estar en una constante alineación con la moda o las tendencias.

De esta manera, Malca-Romero y Rivera-Jiménez (2019) y Galvez-Nieto *et al.* (2020) explican que el clima familiar se construye con base en los grados de afecto e interacción entre cada uno de los integrantes, los cuales están mediados por reglas, puesto que, todo ello repercute en su desarrollo y formación sobre todo de los hijos o hijas. No obstante, se puede deducir que, ante una constante variación o alteración social, la percepción

que se tiene del clima familiar como tal, también ha variado, pues los grados de interacción, el cumplimiento de normas y las formas de crianza se han diversificado, lo cual hace que la perspectiva que tienen los individuos sobre su entorno sociofamiliar sea diferente.

En esa línea, Valencia Ortiz *et al.* (2021) sostienen que las adicciones a las RS también responden a vacíos emocionales que surgen en el mismo seno familiar; es decir, el individuo al no lograr colmar sus expectativas afectivas, económicas, sociales o personales tiende a refugiarse en actividades que logren captar toda su atención o le brinden la sensación de aislamiento u olvido. En este sentido, se expresa la necesidad de continuar realizando investigaciones que indaguen en esta problemática, puesto que se ha evidenciado que cada vez más es más común observar el aumento acelerado de la interacción del sector juvenil con el mundo tecnológico. Por lo que esto replantea los modos de actuación y, por ende, desde el contexto familiar y educativo se deben desarrollar operaciones o estrategias educativas que se enfoquen en el bienestar de los jóvenes y, a su vez, velar porque lleven a cabo un desarrollo cognitivo y emocional integral, a la par que saludable.

Conclusiones

El estudio evidencia una relación significativa e inversa de grado moderado entre el CSF y la ARS, todo ello debido a que el p-valor fue menor a 0,05 y el rango de correlación fue $Rho=-0,492^{**}$, es decir, el elevado nivel de adicción a las redes sociales genera que el clima social familiar sea menor, lo cual permite aceptar la hipótesis propuesta. De esta manera, el CSF de los estudiantes de una IE de Chiclayo se caracteriza por alcanzar un nivel medio (41,1 %) con tendencia a bajo (40,2 %), puesto que las relaciones familiares se tornan difusas, con una incipiente interacción entre sus miembros. Asimismo, en cuanto al desarrollo, el interés por los asuntos de los otros y su crecimiento no genera una real participación o disposición y hace que la estabilidad emocional también sea débil. Por lo tanto, se muestra una relación significativa e inversa de grado moderado entre la estabilidad familiar y la ARS, debido a que el p-valor fue menor a 0,05 y el rango de correlación fue $Rho=-0,263^{**}$, o sea, a mayor ARS puede generar que la estabilidad familiar sea difusa, lo cual permite aceptar la hipótesis propuesta.

Referencias

- Aparicio-Martínez, P., Ruiz-Rubio, M., Perea-Moreno, A. J., Martínez-Jiménez, M. P., Pagliari, C., Redel-Macías, M. D., & Vaquero-Abellán, M. (2020). Gender differences in the addiction to social networks in the Southern Spanish university students. *Telematics and Informatics*, *46*, 101304. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101304>
- Araújo Rodrigues, D., Carvalho Relva, I., & Monteiro Fernandes, O. (2022). Funcionamiento familiar y adicción a internet en adolescentes. *CES Psicología*, *15*(1), 44–67. <https://doi.org/10.21615/cesp.5900>
- Avellaneda Callirgos, L., Lazo Pérez, M. A., Dávila Cisneros, J. D., Sebastiani Elías, Y. F., Morante Gamarra, P. C., Arrascue Becerra, E. A., & Carpena Velasquez, E. W. (2023). I learn at home strategy and academic performance. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, *33*(3), 1127-1144. <https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/2052>
- Chen, J. K., Wang, S. C., Chen, Y. W., & Huang, T. H. (2021). Family climate, social relationships with peers and teachers at school, and school bullying victimization among third grade students in elementary schools in Taiwan. *School Mental Health*, *13*(3), 452-461. <https://doi.org/10.1007/s12310-020-09404-8>
- Dana, L. P., Gurau, C., Light, I., & Muhammad, N. (2020). Family, community, and ethnic capital as entrepreneurial resources: Toward an integrated model. *Journal of Small Business Management*, *58*(5), 1003-1029. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12507>
- Díaz Martínez, J. A., Hernández Morales, A. y Rodríguez Torres, E. (2023). La estrategia de lengua materna: una prioridad del proceso de formación inicial del profesional. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, *11*(1), 48-59. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8021148>
- Galvez-Nieto, J. L., García, J. A., Vera-Bachmann, D., Trizano-Hermosilla, I. y Polanco, K. (2020). Análisis de clases latentes multinivel del clima escolar: factores individuales, familiares y comunitarios. *Revista de Psicodidáctica*, *25*(2), 85-92. <https://doi.org/10.1016/j.psicod.2020.01.001>

- Geisler, M., Berthelsen, H., & Muhonen, T. (2019). Retaining social workers: The role of quality of work and psychosocial safety climate for work engagement, job satisfaction, and organizational commitment. *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*, 43(1), 1-15. <https://doi.org/10.1080/23303131.2019.1569574>
- Gómez-Galán, J., Martínez-López, J. Á., Lázaro-Pérez, C., & Sarasola Sánchez-Serrano, J. L. (2020). Social networks consumption and addiction in college students during the COVID-19 pandemic: Educational approach to responsible use. *Sustainability*, 12(18), 7737. <https://doi.org/10.3390/su12187737>
- Gong, M., Yu, L., & Luqman, A. (2020). Understanding the formation mechanism of mobile social networking site addiction: evidence from WeChat users. *Behaviour & Information Technology*, 39(11), 1176-1191. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1653993>
- González Alcántara, K. E., Corominas Tortolero, R., & Silva, C. (2021). Valoración psicométrica del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) en adolescentes mexicanos. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 8(3), 26-34. <https://doi.org/10.21134/rpcna.2021.08.3.3>
- González-Martínez, E., & Villamar Alava, N. (2022). Vicio em redes sociais em jovens de Guayaquil, Equador. *Revista Mídia E Cotidiano*, 16(2), 239-258. <https://doi.org/10.22409/rmc.v16i2.51634>
- Herke, M., Knöchelmann, A., & Richter, M. (2020). Health and well-being of adolescents in different family structures in Germany and the importance of family climate. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 6470. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186470>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. P. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill. <https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612>
- Li, L., Niu, Z., Mei, S., & Griffiths, M. D. (2022). A network analysis approach to the relationship between fear of missing out (FoMO), smartphone addiction, and social networking site use among a sample of Chinese university students. *Computers in Human Behavior*, 128, 107086. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107086>

- Llerena Bueno, Y. C. (2020). *Adicción a las redes sociales y clima social familiar en adolescentes del distrito de La Esperanza* [tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio Digital Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/69379>
- Majid, A., Yasir, M., Javed, A., & Ali, P. (2020). From envy to social anxiety and rumination: How social media site addiction triggers task distraction amongst nurses. *Journal of Nursing Management*, 28(3), 504-513. <https://doi.org/10.1111/jonm.12948>
- Malca-Romero, A. y Rivera-Jiménez, L. (2019). Clima social familiar ¿Qué relación tiene con el autoconcepto en adolescentes del Callao? *Casus: Revista de Investigación y Casos en Salud*, (2), 120-129. <https://doi.org/10.35626/casus.2.2019.208>
- Morales Armas, O., Romay Sosa, Y. y Rodríguez Torres, E. (2023). La exportación de la cúrcuma fresca para el desarrollo nacional de la economía cubana. *Universidad & Ciencia*, 12(2), 15-29. <https://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/2486>
- Moreno, P. E. (2023). Redes Sociales y Creación Artística: conectados con la desolación. *Tercio creciente*, (23), 143-152. <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.23.6930>
- Moya Lozano, M. E. y Cunza Aranzábal, D. F. (2019). Clima social familiar y resiliencia en estudiantes de 3°, 4° y 5° año de secundaria. Apuntes Universitarios. *Apuntes Universitarios. Revista de Investigación*, 9(2), 73-82. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=467663352006>
- Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J. J. y Romero Delgado, H. E. (2018). *Metodologías de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis* (5.a ed.). Ediciones de la U. <https://n9.cl/vnzxwp>
- Ochoa, R., Nava, N. y Fusil, D. (2020). Comprensión epistemológica del tesista sobre investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. *Orbis: Revista de Ciencias Humanas*, 15(45), 13-22. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7407375.pdf>
- Pérez-Gamboa, A. J., Rodríguez-Torres, E. y Camejo-Pérez, Y. (2023). Fundamentos de la atención psicopedagógica para la configuración del proyecto de vida en estudiantes universitarios. *Educación y Sociedad*, 21(2), 67-89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7979972>

- Plasencia Castillo, B. S. (2021). *Adicción a las redes sociales y clima social familiar en adolescentes de una institución educativa del distrito de Toledo - Cajamarca* [tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/81340>
- Puente Rosales, M. R. (2022). *Clima social familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes de la I.E. Juan Santos Atahualpa de Chanchamayo, 2021* [tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/82880>
- Ramírez Moncada, J. A., Rodríguez Torres, E. y Zamora Reyes, J. R. (2023). Estrategias recreativas para suplir las carencias de niños y jóvenes en situaciones de la Covid-19 en el municipio Morón (Cuba). *Región Científica*, 2(1), 202328. <https://doi.org/10.58763/rc202328>
- Rodríguez Torres, E. (2022a). Consumo audiovisual juvenil de las industrias creativas en Santa Clara, Cuba. *Revista Guatemalteca de Educación Superior*, 5(2), 30-40. <https://doi.org/10.46954/revistages.v5i2.88>
- Rodríguez Torres, E. (2022b). El proceso de formación del liderazgo en dirigentes estudiantiles universitarios. *Opuntia Brava*, 14(3), 27-37. <https://acortar.link/Bj2Z85>
- Rodríguez Torres, E., Marichal Guevara, O. y Meneses Martin, Z. (2022). Teorías del liderazgo y su impacto en los dirigentes y estudiantes universitarios. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, 10(2), 66-79. <https://acortar.link/6o5Xyp>
- Rodríguez Torres, E., López Gómez, H. E. y Dávila Cisneros, J. D. (2023a). Importancia de los semilleros estudiantiles en las universidades, para la investigación científica. *Negonotas Docentes*, (22), 50-62. <https://doi.org/10.52143/2346-1357.886>
- Rodríguez-Torres, E., Pérez-Gamboa, A. J. y Camejo-Pérez, Y. (2023b). Formación del liderazgo distribuido en los estudiantes de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. *Atenas*, (61). <http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/778>
- Saiphoo, A. N., Halevi, L. D., & Vahedi, Z. (2020). Social networking site use and self-esteem: A meta-analytic review. *Personality and Individual Differences*, 153, 109639. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109639>

Saladino, V., Mosca, O., Lauriola, M., Hoelzlhammer, L., Cabras, C., & Verrastro, V. (2020). Is family structure associated with deviance propensity during adolescence? The role of family climate and anger dysregulation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 9257. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249257>

Slone, M., & Peer, A. (2021). Children's reactions to war, armed conflict and displacement: Resilience in a social climate of support. *Current Psychiatry Reports*, 23, 1-9. <https://doi.org/10.1007/s11920-021-01283-3>

Valencia Ortiz, R., Cabero Almenara, J., Garay Ruiz, U. y Fernández Robles, B. (2021). Problemática de estudio e investigación de la adicción a las redes sociales online en jóvenes y adolescentes. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, 18, 99-125. <https://acortar.link/pSbwfS>

Declaraciones

- **Reconocimientos:** a la Institución Educativa de Chiclayo (Perú).
- **Financiamiento:** la investigación titulada "Clima social familiar y adicción a las redes sociales en estudiantes de nivel secundario" fue financiada con recursos propios.
- **Disponibilidad de datos y materiales:** jdavilaci@unprg.edu.pe
- **Contribución de autores:** **Hilda Yajaira Chingay Yaipen** participó en la sistematización de los fundamentos teóricos, aportó en el diseño metodológico de la investigación, redactó el borrador de los resultados y contribuyó a la redacción del texto final. **Evelyn Farro Zapata** participó en la sistematización de los fundamentos teóricos, contribuyó al análisis de resultados y a su integración, realizó la redacción del texto final. **Juan Diego Dávila Cisneros** participó en la sistematización de los fundamentos teóricos, contribuyó al diseño metodológico de la investigación, dirigió la ejecución de las acciones y realizó la coordinación en la ejecución de las acciones y revisó el texto en su versión final.
- **Conflicto de intereses:** los autores declaran que no existen conflictos de intereses.